

ЖАМИЯТ СИЁСИЙ МАДАНИЯТИ: ШАКЛЛАНИШИ ВА РИВОЖЛАНИШ ХУСУСИЯТЛАРИ (ЎЗБЕКИСТОН ЖАМИЯТИ МИСОЛИДА)

Шавкат Яхшибаев

Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги
Давлат бошқаруви академияси мустақил тадқиқотчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8300873>

Замонавий дунёда юз бераётган глобал маданий ва маънавий ўзгаришлар жараёни бир вақтнинг ўзида жаҳон миқёсида мафкуравий курашларни, мураккабликларни ҳам келтириб чиқарди ва бу воқеликлар борган сари чуқурлашиб бормоқда. “Глобаллашув модерн даврининг либерал-демократик, социалистик ва бошқа бир қатор универсал лойиҳаларининг сўнгги девалвацияларига олиб келди. Жаҳон мафкуравий, маънавий ва маданий жараёнларида турли инқирозлар, маданий емирилишлар тезлашди. Бундай шароитда инсоният олдида дунёнинг маданий истиқболи ҳақида сўз юритиш нақадар мураккаб воқеликка айланди”¹. Ҳар қандай глобал инқироз одатдигидек, дунёда кенг ўзгаришлар ва уни қайтадан ўз таъсирига олиш, ер куррасида энергоресурсларга, коммуникацияларга ва бошқа стратегик ресурсларга эгалик қилиш учун кечадиган урушлар, низолар, тортишувлар билан яқунланади. Шу нуқтаи-назардан ҳам маданият, мафкура ва маънавият ҳам бугунги жаҳон сиёсатининг, халқаро муносабатларнинг улкан ресурси ҳисобланади.

Замонавий дунёда юз бераётган маданий ўзгаришлар жараёнининг таҳлили кўрсатишича, сўнгги 30 йиллик даврда инсоният мафкуравий ва маданий ҳаётида оламшумул туб ўзгаришлар содир бўлган. Уларнинг геосиёсий ва геоиқтисодий фундаментлари ҳам шаклланган, технологиялари эса доимий такомиллашиб бормоқда. Давлатлараро, миллатлараро, халқлараро алоқаларнинг янги босқичи эса анъанавий маданиятларга катта таъсир кўрсатиб, уларни “ютиб юбораётганлигига” гувоҳ бўлиб турибмиз. Бугунги кунда миллий давлатлар кўп жиҳатан минтақавий ва жаҳон сиёсий, маданий, мафкуравий жараёнларига боғлиқ бўлиб қолмоқда.

Бундай ўзгаришларнинг барчаси кичик ва риқожланиш жараёнларини бошдан кечираётган давлатлар учун каттадан-катта мураккабликларни келтириб чиқармоқда ва бу ўзгаришлардан

¹ Approaches to the study of democracy. Political Culture. <https://study-democracy.sun.ac.za/study-guide/part-2-approaches-to-the-study-of-democracy/political-culture/>

Ўзбекистон ҳам бенаиб қолаётгани йўқ. Ўзгаришлар мамлакат олдида нафақат миллий давлатчиликни сақлаб қолиш ва тараққиётни давом эттиришни, балки рационал **сиёсий маданият**ни шакллантириш вазифаларини ҳам қўймоқда.

Маълумки, “сиёсий маданият – бу жамият маънавий салоҳиятини ташкил қилувчи асосий элементлардан биридир. У айнан ижтимоий-сиёсий тизимнинг моҳиятини акс эттириб, сиёсатдаги “ўйин қоидаларини”, сиёсий қадриятларнинг базасини ва асосий ижтимоий мақсадларни белгилайди, фуқароларнинг ижтимоий мақоми мустақамланишига кучли таъсир кўрсатган ҳолда, сиёсий ҳаётнинг турли-туманлигини акс эттиради”². Сиёсий маданиятсиз инсоннинг ижтимоий муҳим шахс эканлиги тўғрисида гапиришнинг ўзи мураккаб. Сиёсий маданият фуқаролар ва турли гуруҳларнинг ижтимоий манфаатларни, одамларга жамиятдаги вазифаларини ҳамда сиёсий ҳаётдаги амалий ролини тушуниш билан боғлиқ даражани англашга, ёрдам беради. Сиёсий маданиятнинг даражаси кўп жиҳатдан нафақат алоҳида шахснинг, балки бутун жамиятнинг маданий даражасини ҳам белгилаб беради.

Энди бевосита Ўзбекистондаги жамият ва аҳолининг сиёсий маданияти ҳақида гап кетганда, айтиш мумкинки, мамлакат катта тарихий маданий ва маънавий меъросга эга бўлган, лекин шу билан бир вақтда даврий жиҳатдан ёш давлат сифатида (30 йиллик тарих – бу тарихан қисқа вақт ҳисобланади). СССРнинг инқирози билан шартланган жараёнларда ҳеч бир қон тўкишларсиз, ёки жиддий курашларсиз мустақилликни қўлга киритган Ўзбекистонда мафкуравий, маънавий, диний, миллий-этник муаммолар жуда катта таъсирга эга бўлмаган, аниқроғи бу соҳаларда мамлакат бирор-бир жиддий муаммоларга дуч келмаган давлат ҳисобланади. Аммо, давлатнинг кўпмиллатлилиги (Ўзбекистонда 130 дан ортиқ миллат ва элатларнинг истиқомат қилади) ва кўпконфессионаллиги (16 та диний конфессиянинг мавжудлиги) мамлакатда нафақат ўта ноёб сиёсий маданиятнинг, балки, маънавий дунёқарашнинг ва маданиятнинг шаклланишига сабаб бўлганлигини ҳам алоҳида эътироф этиш жоиз.

32 йилдан ортиқроқ вақт давомида мамлакат ўз ижтимоий-сиёсий, иқтисодий йўлини топишга мажбур бўлганлигини, сиёсий ва ижтимоий тараққиёт йўлида ўз минтақавий, миллий ривожланиш йўлини танлаганлиги, турли таҳдидларни бартараф этиш борасида жиддий

² Political Culture: Meaning, Features, 3 Types, and importance.
<https://schoolofpoliticalscience.com/what-is-political-culture/>

қадамларни ташлаганлиги, халқаро ҳамжамият билан муносабатлари текис йўлдан бормаганлиги ҳам кўпчилигимизга маълум. Бу жараёнларда албатта жамият сиёсий маданияти шаклланишининг муҳим институционал асоси бўлган сиёсий тизим, мамлакатнинг тарихий ривожланиш ва цивилизациявий хусусиятлари доирасида рўй беришини ҳам унутмаслик лозим. Зеро, халқнинг сиёсатга, бошқарувга, мамлакатнинг тақдирига муносабати айнан сиёсий маданият доирасида рўй беради. Сиёсий жараёнлар, сиёсий тизим хусусиятлари ва унинг компонентларини ўрганмасдан давлат сиёсий ҳаёти ва маданияти ҳақида аниқ ва холис тасаввурларни шакллантиришнинг имкони йўқ. Бундан ташқари, шарқ жамиятларига хос бўлган сиёсий маданиятнинг хусусиятларини англаш ҳам масалани чуқур тушунишнинг гаровидир.

Бугунги кунга қадар “Ўзбекистоннинг сиёсий, ижтимоий, иқтисодий, маънавий тараққиёт ва ислоҳотлар даври шартли равишда икки босқичга бўлинаётганлиги, бу давр 1991-2016 йилларни ўз ичига оладиган биринчи давр, 2016 – йилдан кейин давом этаётган иккинчи даврларни қамраб олаётганлиги олимлар, сиёсатчилар, мутахассислар томонидан эътироф этилмоқда”³. Бу икки даврнинг муҳим хусусиятлари ҳам шундаки, икки даврда жамият сиёсий маданияти ҳам турлича бўлганлигидир.

Мамлакат сиёсий тараққиётининг биринчи даври – табиий равишда мамлакат барқарорлиги билан боғлиқ вазиятнинг жиддийлиги ва шундан келиб чиққан ҳолда, фуқароларда ҳокимият ва унинг иродасига бўйсинувчанлик, ўз ҳақ-ҳуқуқлари ва манфаатларини чуқур англаб етмаслик, совет давридан қолган меърос – яъни, сиёсатдан кўрқув ва имкон қадар уни муҳокама қилмаслик (сиёсатга аралашма – деган норасмий қоида ва дунёқарашнинг устуворлиги) маданияти ва дунёқарашни шакланган эди. Аксарият ҳолларда аҳоли сиёсат билан қизиқмас, қизиқса ҳам бепарволик руҳияти кўпроқ сиёсий маданиятда акс этар эди. Бунинг бир қанча сабаблари бўлиб, улар ичида давлат ва бошқарув институтларининг ҳам фуқаролар сиёсий фаоллигидан манфаатдор бўлмаганлиги, давлат ва сиёсатга нисбатан очиқ-ойдин фикрлар билдира олмасликлари натижасида уларни бўйсинувчан тарзда бошқаришга бўлган истаклари устунлик қилган.шундан келиб чиққан

³ Бердиев Б. Ўзбекистонда сиёсий модернизация жараёнларининг ўзига хос хусусиятлари. // Сиёсий фанлар бўйича фалсафа доктори илмий даражасини олиш учун ёзган дисс. автореферати. Тошкент - 2019. Б.16

ҳолда, айтиш мумкинки, бу даврда шаклланган сиёсий маданиятнинг асосий хусусияти патерналистик⁴ эди.

Иккинчи давр сифатида баҳоланадиган тараққиёт босқичи, яъни 2016 йилдан кейинги даврда фуқароларнинг сиёсий фаоллигини ошириш, сиёсий институтлар фаолиятини янада такомиллаштириш, фуқаролик жамияти институтларининг мамлакат сиёсий ҳаётидаги ролини ошириш, уларнинг ахборот ва диний эркинликлари учун имкониятлар яратиш сингари жараёнлар натижасида аҳоли ва жамият сиёсий маданиятида ҳам кенг, туб ўзгаришлар содир бўлмоқда. Бундай хусусият эса сиёсий фанларда партиципаторлик, яъни аҳолининг сиёсий жараёнлардаги кенг иштирокини тақазо қиладиган сиёсий маданият сифатида баҳоланади⁵.

Булардан ташқари, мамлакат сиёсий маданиятининг яна бир асосий хусусияти – бу жамиятда бир вақтнинг ўзида сиёсий маданиятнинг уч хил элементлари мавжуд бўлганлигидир. Булар совет тизимидан қолган сиёсий маданият, хорижий таъсирга мойилликка асосланган сиёсий маданият ва анъанавий ўзбек жамиятининг асрлар давомида шаклланган ва маҳаллий аҳолининг қон-қонига сингиб кетган сиёсий маданиятини алоҳида қайд этиш лозим. Совет тизими ва коммунистик мафкуранинг одамлар онгига сингиб кетганлиги, аҳолининг катта қисми руҳиятида совет мафкурасининг мустаҳкам ўрнашганлиги, айниқса, унинг ўрта ёшли авлод маданиятида ҳам етарлича акс этиши, тил ва маданият жиҳатдан миллий хусусиятларни ҳам назар-писанд қилмаслик ва хоказолар баъзи ҳолларда миллий маданият вакилларида, уларнинг турмуш тарзи ва маънавий дунёсидан ўзларини устун қўйиш ҳолатлари ҳам кузатилар эди. Маданиятнинг ушбу тури СССРдан “меърос” қолган эди ва ўтган асрнинг 90-йилларида аҳолининг катта қисми сиёсий маданиятнинг ушбу турига мансубликни, ҳаттоки “содиқликни” намоён қилар эди. Яна бир барчамиз учун таниш жиҳат – бу совет сиёсий маданиятида иқтисодий пасивлик ва мавжуд сиёсий тизимни қўллаб-қувватлаш хусусияти мавжуд бўлганлигидир. Бу хусусиятдан дастлабки ўзбекистон жамияти ҳам “бебахра” қолмаган эди. Лекин, бугунги кунга келиб, совет даврининг сиёсий маданиятига дахлдор бўлган қатламнинг, (кўпчилигининг қариллик ёшига етиши ва жамиятга таъсир кучининг камайиши), СССР даврида яшаган ва ишлаган одамлар сонининг камайиб бораётганлиги, ўрта ва ёш

⁴ Жон Хопкинс номидаги Кэри бизнес мактаби профессори Линдсли Томпсон (Lindsay J. Thompson) томонидан илгари сурилган патернализм ғояси назарда тутилган.

⁵ Партиципаторлик инглиз тилидан participation – иштирок, яъни сиёсий жараёнларда аҳолининг иштирокини таъминлаш масаласини назарда тутди.

қатламнинг замонавий сиёсий маданиятга дахлдорлиги ортиб бораётганлиги каби омиллар ҳам ўз таъсирини кўрсатмоқда.

Хорижий таъсирга мойилликка асосланган сиёсий маданият эса аввало, ёшларнинг, шунингдек, маълум бир аҳоли қатламларининг ғарб маданиятига тақдир қилиши ва ушбу унсурларни устун санаши, шу билан бирга, турк ва араб жамиятлари таъсирида ўз сиёсий дунёқараши ва маданиятини устун санаши кабилар билан характерланар эди. Бундан ташқари, Ўзбекистонга рус, европа, америка, эрон маданиятининг ҳам маълум бир таъсирлари бўлганлиги ва ушбу маданиятларга тақдир қилувчиларнинг оқими шаклланганлигини ҳам алоҳида эътироф этмоқ жоиз.

Одатдаги, яъни миллий-анъанавий маданиятга асосланган сиёсий маданият ўзбек халқининг тарихий анъаналарига, маънавий дунёқарашига ва ислом динининг кучли таъсирига таянади. Ижтимоий ҳаётнинг ушбу тузилмаси мингйиллик ўзбек давлатчилиги тарихига таянади. Бундай ижтимоий муносабатлар ўзбек халқида совет даврида ҳам сақланиб қолган ва унинг таъсирини йўқ қилишга бўлган мафкуравий-маданий ҳаракатлар совет давлати мафкурачилари учун натижа бермаган эди.

Мамлакат мустақилликни қўлга киритиши билан муносабатларнинг, маданиятнинг ушбу тури тез қайта тиклана бошлади. Шу билан бирга, бошқа миллатлар ва элатларга ҳурмат билан қараш, улар билан дўстона, меҳр-оқибатга таянган алоқаларни сақлаб қолиш, мамлакатда миллатчилик ва диний экстремистик руҳиятнинг кириб келиши ва аҳолининг сиёсий маданиятига таъсирини чеклаш билан билан боғлиқ вазифалар ҳам рационал сиёсий маданият шаклланишининг муҳим жиҳати эди. Айниқса, миллий анъаналар ва маънавий-маданий дунёқарашнинг таъсири мамлакатдаги иқтисодий муносабатларга ва сиёсий, иқтисодий ва бошқа турдаги қарорларнинг қабул қилинишига ҳам жиддий таъсир кўрсатди.

Хулоса тарзида айтиш мумкинки, Ўзбекистон ўтган 30 йилдан ортиқ вақт давомида сиёсий маданиятни юксалтириш, уни собиқ иттифоқдан меърос қолган ўта мафкуралашган ва пассивликдан халос қилиш, миллий анаъаналаримиз ва қадриятларимиз асосида бой ва кенг дунёқарашга эга бўлишини таъминлаш, дунёнинг тараққийпарвар маданияти билан ҳамоҳанг тарзда ривожланишига кенг эътибор қаратди дейиш мумкин. Зеро, бугун дунёда мамлакат ва жамият тараққиётини белгилаётган

партиципар сиёсий маданиятни шакллантириш ва унинг муътадиллигини таъминлаш билан боғлиқ маданий жараёнлар ҳанузгача давом этмоқда ва асосий мақсад жамият ва давлат барқарорлигини ва тараққиётини таъминлайдиган сиёсий маданиятга эга бўлишдир.

Фойдаланилган Адабиётлар Рўйхати:

1. Approaches to the study of democracy. Political Culture. <https://study-democracy.sun.ac.za/study-guide/part-2-approaches-to-the-study-of-democracy/political-culture/>
2. Political Culture: Meaning, Features, 3 Types, and importance. <https://schoolofpoliticalscience.com/what-is-political-culture/>
3. Бердиев Б. Ўзбекистонда сиёсий модернизация жараёнларининг ўзига хос хусусиятлари. // Сиёсий фанлар бўйича фалсафа доктори илмий даражасини олиш учун ёзган дисс. автореферати. Тошкент - 2019. Б.16
4. Bennett, W. L., Public Opinion in American Politics (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1980), 368.
5. Dreher, R., "The Bravest Speak," National Review Online, January 16, 2002

